

15º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Tema: “80 anos do Serviço Social no Brasil: a certeza na frente, a história na mão”

Olinda (PE, Brasil), 5 e 9 de setembro de 2016

O processo de “assistencialização” da educação no ensino superior federal: requisições para o trabalho do Assistente Social na assistência estudantil

Amanda Silva Belo¹

Resumo: Nosso estudo analisou o trabalho do assistente social na assistência estudantil das universidades federais, a partir da contrarreforma do Estado e os ajustes neoliberais, em que há o desenvolvimento da educação produtivista e da aproximação de ações de natureza assistenciais, determinada aos países periféricos pelos organismos financeiros internacionais.

Palavras-chave: Assistência estudantil, universidade, assistência social, educação superior, assistente social.

Abstract: Our study examined the work of the social worker in student assistance of federal universities, from "reform" of the State and the neoliberal adjustments, where there is the development of production-education and of actions social assistance, given the peripheral countries by international financial organizations.

Keywords: Student assistance, university, social assistance, higher education, social worker.

Introdução

Nosso estudo pretendeu analisar os principais rebatimentos e requisições postos ao trabalho do assistente social na modalidade da educação superior, na esfera pública federal de ensino, na área de assistência estudantil, no que diz respeito à formulação, implementação e execução de políticas, projetos, ações e diretrizes básicas que permitem a articulação e realização de atividades na área de assistência aos alunos de cursos de graduação presencial, visando o atendimento das necessidades destes, de permanência universitária e acesso ao ensino superior público e de qualidade.

Temos como recorte histórico a década de 1990, em que há o desenvolvimento progressivo da concepção de educação produtivista, que vem desenvolvendo uma tendência a articular mais vigorosamente a educação com as demandas do mercado, o que é próprio da sociedade capitalista na fase neoliberal.

Estas ações vão ao encontro do projeto estratégico de educação para adequar as universidades públicas à dinâmica contemporânea da acumulação, que é

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: <trabalhos@alvoeventos.com.br>.

determinada aos países periféricos pelos organismos financeiros internacionais, como: Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid).

Os consensos produzidos a partir das orientações destes organismos internacionais encontram respaldo em determinados projetos de governos. Isso ocorre em vários países da América Latina em que a educação paulatinamente tem se aproximando de ações de natureza assistenciais.

A “assistencialização” é uma tendência que perpassa as políticas sociais brasileiras, em que a assistência não se caracteriza apenas como uma política, mas como um traço constitutivo das políticas sociais. Apesar das políticas tenderem a ser universais, elas não são na prática e têm ações e programas assistenciais em cada uma delas², que podem demandar o trabalho do assistente social.

Relacionamos que a concepção de educação que prevalece a partir da década de 1990 - associado ao reconhecimento dos direitos humanos e a ampliação do acesso ao ensino superior - conjuga e explica a inserção do assistente social nas universidades federais, todavia o vetor que predomina em relação a esse ingresso é a ocorrência de consensos pela via assistencial. Na atualidade, a assistência estudantil nas universidades federais brasileiras conjuga dois elementos principais que caracterizam seu desenvolvimento e direcionamento: o reconhecimento de direitos e a “assistencialização” da política de educação.

O pressuposto básico desse estudo foi iniciar algumas ponderações reflexivas sobre as tendências para as quais caminham as políticas sociais na atualidade, em especial a assistência estudantil no ensino superior federal, à luz de um resgate histórico e crítico indispensável da forma como tal modalidade de estudo tem sido delineada.

² Nesse sentido, todas as políticas sociais possuem no seu desenvolvimento programas assistenciais, mas que não podem se bastar neles, antes devem ampliar suas dimensões, colocando enquanto questão central o reconhecimento de direitos, como mostram por diferentes e ricas vias, autores como: Mota (2011), Rodrigues (2007), Yazbek (1993). Esses conceitos e conteúdos de pesquisa e análise serão melhor trabalhados no terceiro tópico deste trabalho.

1. Algumas considerações sobre a política de educação frente às transformações societárias na fase neoliberal do capital

A constituição tardia da universidade no Brasil tem relação com as características da formação sócio-histórica brasileira, com sua trajetória histórica da política e da economia, como: as consequências da passagem tardia do trabalho escravo para o trabalho assalariado; as crises presentes na composição nos blocos do poder, as crises das oligarquias; a constituição da burguesia urbana. Porém nossa investigação abarca, sobretudo, as transformações societárias capitalistas recentes como a “Reforma do Estado” e os ajustes neoliberais, a partir da década de 1990. Os rebatimentos desses ajustes de redução dos fundos públicos para o financiamento das políticas sociais foram sentidos na educação, com o sucateamento das instituições de ensino e redução dos investimentos financeiros.

A educação se torna mais uma mercadoria, com a extensão do capital para novas esferas sociais que visem: lucro, produtividade e competitividade. No ensino superior, da mesma forma, a reforma foi orientada pelos organismos financeiros multilaterais/internacionais, subordinada à orientação macroeconômica do capital.

Seguimos a linha interpretativa de Tonet (2005), mediante a qual a formação universitária atende e segue os ditames dos imperativos capitalistas, estando inscrita nessa e para essa sociedade. Cada vez mais os currículos universitários, o aligeiramento do tempo de formação dos cursos, os conteúdos programáticos e a redução de investimentos públicos, seguem as recomendações dos grandes representantes internacionais do poder econômico, ideológico e político do capital - os organismos internacionais, como: FMI, Banco Mundial, Bird, entre outros.

De acordo com Araújo e Bezerra (2007), atendendo às diretrizes impostas por estes organismos financeiros internacionais, as universidades federais vêm implementando a busca de financiamento através de suas próprias fontes, com uma crescente e paulatinamente desresponsabilização do Estado perante a manutenção dessas instituições, que têm que se manter e prover seus próprios recursos.

Importa ter presente que as políticas de contrarreforma do Estado e privatização foram impulsionadas sob recomendações destes organismos financeiros,

que adquirem um protagonismo diante das decisões e direcionamentos político e econômico dos países periféricos, definindo e determinando suas estratégias de desenvolvimento. Os organismos financeiros impõem suas diretrizes e orientações, juntamente com a lógica da globalização econômica e a revolução tecnológica, remetendo a formação dos alunos do ensino superior ao atendimento das requisições do mundo do trabalho e às demandas de trabalho especializado que o capital impõe, não acordando o desenvolvimento das potencialidades humanas gerais (Araújo e Bezerra, 2007).

Autores como Siqueira e Neves (2006) e Lima (2012) recuperam as indicações pertinentes à contrarreforma da educação superior, que se apresentou como traduzida por dispositivos legais. Sob este prisma, a privatização é dirigida pelo Governo Federal através da criação de um arcabouço legal que conduz à mercantilização e ao empresariamento da universidade pública brasileira. Lima (2012) ressalta que visando responder ao capital, há na universidade pública uma subordinação crescente da ciência à lógica mercantil, incentivo à competitividade, ao empreendedorismo pragmático e ao produtivismo.

Ainda analisando a problemática da educação na contemporaneidade, Almeida (2008), expõe que esta tem sido tratada como mercadoria, diante do esvaziamento da política, em relação à garantia dos direitos sociais. No capitalismo, na fase neoliberal, as relações mercantis perpassam diversas instâncias da vida social, como a educação.

Em face disto, as políticas sociais, dentre elas a educação, vem respondendo às exigências neoliberais, de contrarreforma do Estado, visto como ineficiente, burocrático e corporativista (Cesar e Amaral, 2009a).

As políticas sociais são transformadas em estratégias de mercado, com prestação de serviços sociais pelo setor “público não-estatal”, “terceiro setor”, empresas “socialmente responsáveis”. Ao serem alocadas para a sociedade civil ou transferidas para o mercado, as políticas sociais são direcionadas para as parcelas mais vulneráveis da população, sofrendo ainda subordinação à lógica neoliberal de privatização, focalização e descentralização (Cesar e Amaral, 2009a).

Com as mudanças no mundo do trabalho, de “acumulação flexível” (Harvey, 1993), racionalização da produção e desemprego em massa, surgem novas configurações e expressões da “questão social”. A população descartada do mundo do trabalho, tornando-se precarizada ou desempregada, é atendida pelo Estado para garantia das condições de sobrevivência³ (Cesar e Amaral, 2009a), tendo destaque na esfera de proteção social, os serviços de caráter assistencial.

2. As principais tendências nas políticas sociais brasileiras, a partir do processo de “assistencialização” e suas incidências sobre o trabalho do assistente social na assistência estudantil das universidades federais

A assistência social passa a ser um traço constitutivo das políticas sociais com a contrarreforma do Estado, no domínio do capital na era neoliberal. Neste marco histórico, político e econômico, a assistência deixa de ser apenas uma política social para se constituir numa “forma de fazer política” na área social, em que são garantidos os direitos sociais básicos, através da proteção social de garantia da sobrevivência.

Mota (2011) afirma que há uma tendência de “assistencialização” da seguridade social no Brasil⁴, fazendo distinção entre “assistencialização” e assistencialismo. A autora considera que a “assistencialização” não é um retrocesso em relação à existência ou não da consolidação de direitos, antes, pela centralidade da assistência social no enfrentamento da “questão social” na atualidade, “a Assistência Social, originalmente uma política mediadora e articuladora, parece assumir a condição de política estruturadora. E mais, passa a se constituir numa ideologia que legitima a relação pobreza versus Assistência Social, como passiviza a sociedade” (Mota, 2011:69).

Sobre este balizamento, a assistência social vem se tornando um mecanismo integrador da sociedade na atualidade, diante da precarização do trabalho e da

³ Sob este aspecto, é possível entender a relação que existe entre as esferas da reprodução social e da produção. Sendo a reprodução necessária à garantia de um modo de organização social da produção; e este por sua vez determina a primeira (Cesar e Amaral, 2009a).

⁴ Segundo Mota (2011), o termo assistencialização foi utilizado pela primeira vez em 1995 por ela, no livro *Cultura da Crise*, enquanto resultado da sua pesquisa de doutorado, que versou sobre as tendências da seguridade social brasileira na década de 1990. Essas tendências indicavam a privatização da saúde e da previdência e também a expansão da assistência. Dessa forma, sua observação se debruçou na transformação de serviços públicos em mercantis/precarizados, ao mesmo tempo em que havia a expansão da política de Assistência, desmercantilizada.

ausência da política social estruturadora. O trabalho assalariado tem perdido sua centralidade como mecanismo histórico de integração e geração de organicidade e luta dos trabalhadores. Os trabalhadores pauperizados, e não apenas aqueles desempregados, têm se tornado usuários da política de assistência. O desafio posto é pensar qual a contradição gerada na atual fase do capitalismo, com a mudança do mecanismo integrador, que antes era o trabalho. Essas tendências se articulam à “reforma” moral e social da classe dominante de formação de um novo consentimento social e cultural (Mota, 2011).

Concordamos ainda com a linha analítica de Yazbek (1993) de que há no Brasil uma modalidade assistencial de fazer política social. A assistência é um mecanismo compensatório que está presente nas políticas sociais públicas. O assistencial está localizado nas relações do Estado com os setores excluídos da sociedade, enquanto estratégias de reprodução social da força de trabalho.

Assim, a assistência na atualidade não é somente uma política, mas uma característica de alicerce das políticas sociais brasileiras, uma vez que as políticas sociais tendem a ser universais, todavia não são na prática, antes, elas tem ações e programas assistenciais em cada uma delas que, por sua vez, podem demandar o trabalho do assistente social em suas práticas⁵.

A concepção de educação que prevalece a partir dos anos 1990, associado ao reconhecimento dos direitos humanos e a ampliação do acesso, conjuga a inserção do assistente social na educação superior. Entretanto, consideramos que o princípio predominante para o ingresso deste profissional, na sua atuação na esfera federal, tem ocorrido pela via assistencial. O que ocorre é a combinação dos elementos: reconhecimento de direitos e “assistencialização” das políticas sociais.

Rodrigues (2011), em sua análise, aponta para a “assistencialização” da profissão dos assistentes sociais, em que há um retrocesso às perspectivas profissionais superadas pela história, pela conjuntura e pela organização política profissional. Segundo a autora, nesse processo o assistente social é requisitado a

⁵ Registros realizados a partir do conteúdo ministrado pelo Prof. Ney Luiz Teixeira de Almeida, durante a aula do curso: “A política de educação no Brasil e a inserção dos/as assistentes sociais”, no dia 29/05/14, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

efetuar ações relativas às necessidades impostas pela conjuntura neoliberal, num “papel de pronto-socorro social e, também, de vigiar e controlar o usuário” (Rodrigues, 2011:106)⁶.

Essa perspectiva descrita por Rodrigues (2011) é semelhante ao que vem se observando na assistência estudantil do ensino superior federal. Os assistentes sociais são primordialmente requisitados a atuar em ações de seleção e concessão de auxílios e bolsas aos alunos de graduação, de acordo com as suas necessidades socioeconômicas, “elegendo” os mais pobres para que tenham acesso a esses auxílios, visto que a demanda é maior do que o quantitativo ofertado. Além dessas ações, há solicitações de atendimentos que respondam ao controle e vigilância, principalmente no que se refere à convivência e à organização nos ambientes das Residências Estudantis, por exemplo.

Importante ter presente que a intervenção do assistente social na sua dimensão técnico-operativa não está desvinculada da disputa pela hegemonia, sendo pelo contrário a materialização dessa disputa inscrita na lógica de controle social que vai além da capacidade de consciência da categoria, desses rebatimentos no trabalho cotidiano⁷.

Abreu (2002) considera que a função pedagógica do assistente social junto às mediações de racionalização da produção e da reprodução social e do exercício do controle social, através das políticas sociais – destacadamente a assistência social – se dispõe a ser interposta e a interpor as relações sociais, em que as práticas profissionais se compõem e se concretizam.

Observações de Almeida (2008), acerca das contradições no campo educacional, enfatizam que estas tanto restringem o trabalho do assistente social, como abrem possibilidades para a luta por direitos pela população mais pobre. Uma educação que permita novas possibilidades civilizatórias, diferente da pedagogia da

⁶ Baseando-se na experiência do Rio de Janeiro, a autora discorre sobre a ocorrência da “assistencialização” da profissão dos assistentes sociais. Rodrigues (2011) baseia sua argumentação no contexto de que no município do Rio de Janeiro, o Serviço Social foi reduzido a uma profissão da assistência social - ao assistencial.

⁷ Como principais expressões desse processo, segundo Barroco (2009), com o advento da ofensiva neoliberal, a partir de 1990, se abre um cenário de desumanização, perda de direitos, transformações no mundo do trabalho, que apresentam desafios para a atuação profissional do assistente social.

hegemonia neoliberal e mercantilista. Pensada a partir das necessidades da população, de direito à sobrevivência.

Nestes parâmetros, a inserção dos assistentes sociais na educação, inclusive na modalidade do ensino superior, tem ocorrido principalmente para atender às demandas socioinstitucionais de crescimento das formas de acesso e de permanência dos alunos, que se instituem através de programas, a partir das pressões de movimentos sociais e de sujeitos políticos em busca da universalização da educação pública. No entanto também responde e se subordina aos ditames dos organismos multilaterais, e às exigências do capital, quanto à formação e qualificação da força de trabalho.

Cabe uma discussão crítica sobre a compreensão atual da assistência estudantil e o direcionamento das suas ações pelo Governo Federal e pelas universidades federais que a executam. A assistência estudantil atualmente tem se restringido às ações de concessão de bolsas e auxílios nas universidades, com ações que priorizam as análises socioeconômicas para seleção, muitas vezes restritiva, dos alunos atendidos⁸.

Assim, educação se apresenta na dinâmica contraditória das lutas sociais, cujo corolário mais perceptível é a expansão das condições de acesso e permanência, através de programas assistenciais, que evidencia a intervenção do Estado nas políticas sociais.

Reafirmando o raciocínio anterior sobre a conjuntura sinalizada e os objetivos e as ações a serem desenvolvidas pela assistência estudantil das universidades federais, avaliamos a permanência estudantil em um contexto de conflitos inerentes à sociedade capitalista. Importando ainda ressaltar que a contrarreforma universitária em curso⁹ é herança de um paradigma de educação que atende cultural e

⁸ Importantes obras e intelectuais que contribuem para esse debate complexo que perpassa essa área de pesquisa são: Algebaile (2013), Motta (2008) e Cfess (2012).

⁹ Uma das expressões dessa reforma universitária é a massificação do acesso ao ensino superior. Destacamos as principais formas de acesso/modalidades do ensino superior no Brasil: Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) - Portaria MEC nº 438/1998, Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) - Decreto Nº 6.096/2007; Lei de Reserva de Vagas, "Lei de Cotas" - Lei N. 12.711/2012; Programa Universidade para Todos (ProUni) - Lei nº 11.096/2005; Ensino à Distância (EAD) - Decreto 5.622/2005, Art. 80 da Lei 9.394/1996 (LDB); Plano Nacional de

ideologicamente aos modos de racionalização da produção e reprodução social e exercício do controle social do capital na fase neoliberal.

Como premissa de uma discussão crítica sobre essa temática, concordamos com o ponto de vista de Almeida (2008), de que a política de educação, desde a década de 1990, tem experimentado uma elaborada articulação com as políticas de assistência social, no enfrentamento à pobreza e na garantia de renda mínima.

Esse encadeamento tem impactos no trabalho do assistente social, uma vez que, ainda segundo Almeida (2008), um dos fatores que explicam a inserção do profissional em diferentes níveis e modalidades da educação, é a aproximação deste com o campo das políticas sociais, principalmente a assistência social.

Observamos que as atividades em que os assistentes sociais são requisitados a atuar na assistência estudantil são justificadas, do ponto de vista da dinâmica da educação superior federal e das demandas socioinstitucionais, pelo crescimento das formas de acesso e de permanência dos alunos.

Em relação ao ponto de vista profissional, o aumento da oferta de vagas profissionais na área da educação superior, tende a ser percebido de forma positiva, como um ganho para o mercado de trabalho da categoria. Requerendo neste ponto, cuidado para não ocorrer numa interpretação simplista deste movimento, como algo referente às vontades e aos desejos profissionais, como um movimento da categoria de ampliação e inserção na política educacional. Uma vez que essas conjunturas são históricas e respondem, primordialmente, às requisições históricas de especialização e formação de intelectuais para atuar na área de educação¹⁰.

Essa aproximação abarca o nexos entre o campo teórico à prática profissional. A inserção de determinada categoria profissional em dada política social é datada historicamente e não ocorre de forma que responda só aos anseios e às vontades

Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor), presencial ou à distância – Art. 11, Inc. III do Decreto nº 6.755/2009.

¹⁰ Neste ínterim, o campo pedagógico e a política de educação passam por processos históricos de especialização, que exigem a formação de novos intelectuais para atuar nesses novos campos especializados, como os assistentes sociais. Destacamos Gramsci, enquanto um autor que nos ajuda a refletir sobre essa profissionalização de intelectuais na área da Educação. Conhecer um pouco do pensamento pedagógico brasileiro é fundamental, pois permite entender muitos dos desafios e dilemas que estão postos hoje como limites e possibilidades de atuação na área da educação.

dessa categoria ou a fatores sociais isolados, antes conversam com questões que dizem respeito a determinações reais de organização dos serviços sociais dentro das estruturas institucionais historicamente construídas (Almeida, 2008).

Em outras palavras, tratamos aqui que a inserção do assistente social na educação se deve a forma de organização do trabalho coletivo nessa área, que se constituiu em determinado tempo histórico como uma das formas de enfrentamento da realidade social, permeada por problemas sociais. Problemas e problemáticas que não se constituem como exclusivas do serviço social, uma vez que seu enfrentamento requer a atuação de uma equipe de profissionais (Almeida, 2008).

É possível entender, a partir do autor, que a forma como o Estado tem respondido às novas configurações da pobreza, às novas expressões da “questão social”, com a construção de políticas públicas que garantam a sobrevivência, no âmbito da proteção social, tem impactos no trabalho do assistente social que está na política de educação.

Almeida (2008) destaca três tendências que se desenham a partir de 1980, e caracterizam a presença do Serviço Social na área de educação no Brasil, e que expressam essa relação, que concordamos se aplicar, em absoluto, também ao caso da educação superior: 1- respostas à pobreza através de políticas públicas com condicionalidades articuladas à educação escolarizada; 2- relação de políticas setoriais, principalmente de assistência social, fazendo do acesso à educação escolarizada, uma afirmação concreta dos direitos sociais dos jovens; 3- expansão do entendimento da educação como direito humano, com práticas sociais de formação humana, permeadas por disputas ideológicas em relação à emancipação, empreendedorismo e empregabilidade.

Ainda destacamos que dentre os três principais desafios destacados pelo autor, que se apresentam aos assistentes sociais, a intermediação institucional entre as unidades educacionais e as demais políticas sociais ganham destaque para o nosso debate sobre a assistência estudantil. As concepções entre educação e assistência social são ou de redução às ações assistenciais ou algo estranho à dinâmica da escola (Almeida, 2008).

No mesmo entendimento, Yazbek (1993) destaca o assistente social como um dos profissionais legitimados pelo Estado para lidar com a gestão das desigualdades. Na divisão social e técnica do trabalho, o assistente social vem sendo historicamente requisitado para operar a assistência.

Sob esse prisma, é possível entender que o assistente social, na educação, ganha relevância e destaque para a escola, sendo visto/entendido como o profissional que lida com as mazelas vividas pela sociedade e atua em programas de assistência (Almeida, 2008).

Nas universidades, o assistente social frequentemente é conceituado como aquele que tem expertise para atuar com as expressões da “questão social”. Todavia, este entendimento não vai ao encontro de numa visão conjunta de atuação em equipe profissional. Sendo antes, focado em ações e programas que falam de conformismos com os alunos e as famílias; assistenciais; e até mesmo pontuais; de respostas às necessidades socioeconômicas dos alunos, prioritariamente através dos auxílios e das bolsas da assistência estudantil, processo que vem sendo chamado entre os profissionais que atuam na área, como “bolsificação” da assistência estudantil, que podemos também entender como redução da assistência estudantil e do trabalho do assistente social à concessão de auxílios e bolsas em caráter seletivo, focalizado e cada vez mais fragmentado e inoperante.

Neste contexto, a universidade tem se mostrado inoperante diante da crescente demanda dos alunos por condições de permanência universitária. O Governo Federal, ao intervir através da assistência estudantil, não tem alterado substancialmente a situação de desigualdade, que é apenas atenuada, entre os alunos do ensino superior federal. A desigualdade social é reproduzida, uma vez que os auxílios da assistência estudantil, não garantem/suprem as necessidades em relação à permanência. Sendo necessário que haja complementação dos recursos, através do trabalho informal/precarizado pelo próprio aluno, quando não pode ser realizada pela manutenção econômica da família.

Dentre as principais razões para a assistência estudantil manter seu caráter de não satisfação das necessidades para permanência universitária, destacamos a falta de reconhecimento de direitos. Já que na maioria das situações, ela tem sido

conduzida e explicitada pelas universidades, menos como direito e mais como assistencialismo, servindo em alguns casos como moeda de troca e de interesses institucionais, baseadas no favor e reiteradas da lógica do “necessitado”, “desamparado”, como bem analisado na obra de Yasbek (1993) sobre as políticas sociais no Brasil.

Essas referências são fundamentais para a apreensão do desenvolvimento do trabalho do assistente social na assistência estudantil das universidades, a partir do debate do trabalho e da constituição do campo pedagógico. Sobre isso, a reflexão tem se pautado nas respostas à dimensão do trabalho socioeducativo e de prestação de serviços assistenciais. A partir daí, engendram-se, sob o ponto de vista crítico, que em relação à dimensão socioeducativa (política/ideológica), o assistente social pode tanto assumir um caráter disciplinador quanto de fortalecimento dos projetos e lutas das classes subalternas (Yasbek, 1993), cujo fortalecimento contribua para a constituição de outra sociedade, sem dominação e exploração de classes sociais e que tenha como premissa a emancipação humana.

Considerações Finais

Este trabalho foi conduzido pela hipótese específica, enquanto uma possibilidade de análise da política pública da educação: a assistência estudantil nas universidades federais tem se organizado e direcionado tanto pelo reconhecimento de direitos humanos e sociais quanto pelo processo de “assistencialização” da política de educação.

Isto posto, esse debate requer aprofundamento no desenvolvimento das configurações em que a assistência estudantil tem sido desenhada nas universidades federais, como um reflexo da tendência da “assistencialização” das políticas sociais brasileiras, adentrando e considerando uma lógica que atende aos interesses do capital e acirra os conflitos de classes. Todavia, que também responde às reivindicações históricas atravessadas pelos antagonismos sociais da sociedade capitalista, sendo as políticas, programas, ações e atividades educacionais permeados por questões político-ideológicas.

No quadro das transformações atuais na sociedade brasileira, nos interessamos em revelar as inflexões do processo de “assistencialização” na área da assistência estudantil das universidades federais, considerando as repercussões das mudanças registradas no campo interventivo do assistente social, na organização do espaço ocupacional e das competências profissionais, a partir da base teórica de tradição marxista para discussão conceitual do objeto de pesquisa. Tendo numa primeira análise sobre a questão, a compreensão da necessidade de refletir sobre a inserção do assistente social no campo educacional a partir do debate do trabalho, dialogando com a tradição intelectual marxista e refletindo a particularidade do fazer profissional nesta política.

Referências Bibliográficas

ABREU, Marina Maciel. **Serviço Social e a organização da cultura**. São Paulo: Cortez, 2002.

ALGEBAILLE, Eveline. **A Expansão Escolar em Reconfiguração**. Revista Contemporânea de Educação. Vol. 8. N. 15. janeiro/julho de 2013.

ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de. “O Serviço Social na educação”. *In*: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE MINAS GERAIS – CRESS 6a REGIÃO (org). **Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais. Textos & Artigos**. Belo Horizonte: CRESS 6a Região, 2008. p. 83-100.

ARAÚJO, Fabrícia Silva; BEZERRA, Juliane Cristina Bispo. Tendências da Política de Assistência ao Estudante no Contexto da Reforma Universitária Brasileira. *In*: **Anais II Jornada Internacional de Políticas Públicas Questão Social e Desenvolvimento no Século XXI**. São Luís – MA, 2007.

BARROCO, Maria Lúcia Barroco. Fundamentos éticos do Serviço Social. *In*: CFESS/ABEPSS. **Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais**- Brasília: CEFESS, ABEPSS, 2009 (Unidade II, seção 2.3, p.165-184).

CESAR, Monica de Jesus; AMARAL, Ângela Santana do. **O trabalho do assistente social nas empresas capitalistas**. *In*: Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília:CFESS/ABEPSS, 2009a. P. 411-428.

_____. **O trabalho do assistente social nas fundações empresariais**. *In*: Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009a. P. 429-448.

CFESS. **Subsídios para a atuação de assistentes sociais na política de educação**. Brasília: CFESS, 2012. (3. Série - Trabalho e projeto profissional nas políticas sociais).

CFESS - Conselho Federal de Serviço Social. O trabalho do/a Assistente Social no Suas: seminário nacional / Conselho Federal de Serviço Social - Gestão Atitude Crítica para Avançar na Luta. Brasília: CFESS, 2011. Pg. 32-51. Disponível em: <http://www.cfess.org.br/arquivos/SEMINARIO_SS_no_SUAS%282009%29.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2014.

GRAMSCI, Antonio. **Os intelectuais e a organização da cultura**. 6 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1988.

HARVEY, D. **Condição pós-moderna**. 2 ed. São Paulo: Loyola, 1993.

LIMA, Kátia. Expansão da Educação Superior Brasileira na primeira década do novo Século. *In*: ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de; PEREIRA, Larissa Dahmer. (orgs). **Serviço Social e Educação**. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 03-25.

MOTA, Ana Elizabete. Mesa-redonda Assistência Social em Debate: Direito ou Assistencialização? *In*: CFESS - Conselho Federal de Serviço Social. **O trabalho do/a Assistente Social no Suas: seminário nacional**. Conselho Federal de Serviço Social - Gestão Atitude Crítica para Avançar na Luta. Brasília: CFESS, 2011. Pg. 65-71.

MOTTA, Vânia C. **“Capital Social”: solução para os males do capitalismo mundializado?**. 1 B. Téc. Senac: a R. Educ. Prof., Rio de Janeiro. V. 34, N.2, maio/ago. 2008.

RODRIGUES, Mavi Pacheco. Mesa-redonda Balanço Crítico do SUAS e o Trabalho do/a Assistente Social. *In*: CFESS - Conselho Federal de Serviço Social. O trabalho do/a Assistente Social no Suas: seminário nacional / Conselho Federal de Serviço Social - Gestão Atitude Crítica para Avançar na Luta. Brasília: CFESS, 2011. Pg. 32-51.

SIQUEIRA, Ângela C. de; NEVES, Lúcia M. W. (orgs). **Educação Superior: uma reforma em processo**. São Paulo: Xamã, 2006.

TONET, Ivo. **Educar para a cidadania ou para a liberdade?** Florianópolis: Perspectiva, v. 23, n. 02, p. 469-484, jul./dez. 2005.

YAZBEK, Maria Carmelita. **Classes Subalternas e assistência social**. São Paulo: Cortez, 1993.